

Survey - Suporte organizacional percebido para a mitigação do *turnover* em desenvolvimento distribuído de software

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em uma pesquisa científica. Caso você não queira participar, não há problema algum. Você não precisa me explicar porque, e não haverá nenhum tipo de punição por isso. Você tem todo o direito de não querer participar do estudo, basta selecionar a opção correspondente no final desta página.

Eu sou **Karla Thais Chaves da Silva**, mestrandanda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação (PPGEC) da Universidade de Pernambuco (UPE), situado na Rua Benfca, 455, Escola Politécnica de Pernambuco, bairro Madalena, CEP 50720-001, localizado no município de Recife, Pernambuco, e orientado pelos Prof. Dr. Ivaldir Honório de Farias Junior e o Prof. Dr. Wylliams Barbosa Santos.

Caracterização da Questionário

Este formulário é parte integrante de uma pesquisa em andamento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Computação da Universidade de Pernambuco, cuja finalidade é validar um conjunto de práticas referentes a influência do suporte organizacional de turnover de colaboradores inseridos no contexto de Projetos Distribuídos de Software (DDS).

O **público alvo** da pesquisa são profissionais que exercem ou exerceram atividades de liderança relacionadas a desenvolvimento de software de forma distribuída, ou pessoas que participam do processo de seleção desses candidatos.

Os **resultados** dessa pesquisa são importantes para o entendimento sobre a mitigação do processo de rotatividade de profissionais e assim identificar possíveis soluções para este cenário. Além de procurar fortalecer de forma prática a relação entre o colaborador e a organização na qual trabalha. Portanto, a colaboração de cada participante é crucial nesse sentido.

Para confirmar sua participação você precisará ler este documento, depois selecionar a opção correspondente no final dele (ACEITO PARTICIPAR ou NÃO ACEITO PARTICIPAR). Este documento se chama TCLE (Termo de Consentimento livre e esclarecido). Nele estão contidas as principais informações sobre o estudo, tais como: objetivos, metodologias, riscos e benefícios, dentre outras informações.

Este TCLE se refere ao projeto de pesquisa "A associação dos antecedentes do suporte organizacional percebido na intenção de saída de colaboradores no contexto de desenvolvimento distribuído de software", cujo objetivo é identificar as dimensões do suporte organizacional percebido que afetam a intenção de saída do trabalho no contexto de desenvolvimento distribuído de software.

O tempo médio para responder esse questionário é de 15 min.

Sua participação no estudo será confidencial. Os dados do estudo serão totalmente anonimizados no ponto de coleta. Elas receberão apenas um número de identificação (por exemplo, ID 21). Portanto, não será possível identificar você pelo nome a partir de qualquer aspecto da documentação ou relatório para este estudo de pesquisa. Os pesquisadores garantem e se comprometem com o sigilo e a confidencialidade de todas as informações fornecidas por você para este estudo. Da mesma forma, o tratamento dos dados coletados seguirá as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/18).

Guia de boas práticas

Para responder as próximas perguntas é necessário que o participante identifique e analise a importância de cada prática em seu contexto. Para auxiliar e orientar a condução deste questionário, a seguir é disponibilizado o [Guia de boas práticas](#), que contém a descrição e aplicabilidade de cada prática proposta.

Contato

Em caso de qualquer dificuldade durante o processo de preenchimento, favor em entrar em contato através desse [e-mail](#).

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

Informação dos respondentes

Esta seção busca identificar o perfil dos respondentes.

2. Idade

3. Sexo:

Marcar apenas uma oval.

- Mulher cisgênero
- Mulher transgênero
- Homem cisgênero
- Homem transgênero
- Gênero não-binário
- Agênero
- Gênero-fluido
- Bigênero

4. Formação profissional:

Marcar apenas uma oval.

- Formação em Recursos Humanos
- Formação em Tecnologia da informação
- Formação em Psicologia
- Formação em Engenharia da Computação
- Outro: _____

5. Atuação profissional exercida:

Marcar apenas uma oval.

- Profissional de recursos humanos
- Gerente de projetos
- Lider técnico
- Recrutadores
- Outro: _____

6. Experiencia profissional em anos:

Marcar apenas uma oval.

- Até um ano
- Até dois anos
- Até três anos
- Até quatro anos
- Até 5 anos
- Mais que 5 anos
- Mais que 10 anos

7. A empresa em que trabalha opera em que tipo de distribuição geográfica:

Marcar apenas uma oval.

- Regional
- Nacional
- América latina
- Internacional

Suporte Gerencial

Você encontrará várias afirmativas relacionadas ao suporte gerencial da organização que você trabalha/trabalhou. Sua tarefa consiste em ler cuidadosamente e dizer se ela expressa ou não, algo que você considera importante no ambiente de trabalho e que impactaria na sua decisão de sair da empresa. Selecione a alternativa de resposta que melhor reflita sua percepção, seguindo os seguintes parâmetros:

Nunca

- 1 - Não é importante
- 2 - Raramente importante
- 3 - Ocasionalmente importante
- 4- Importante
- 5 - Muito importante

8.

*

1. Por favor, avalie a aplicabilidade das seguintes práticas referentes ao [SG01. Planejamento estratégico de ações](#) de acordo com sua experiência e o contexto da sua organização:

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Comunicar de forma clara e efetiva	☐				
Definição de Objetivos Claros	☐				
Delegar de forma eficiente	☐				
Construção de Confiança	☐				
Gerenciamento Efetivo do Tempo	☐				
Flexibilidade e Adaptação	☐				
Fomentar a colaboração	☐				
Utilizar avaliação e feedback Regular	☐				
Cultivar a Cultura da Qualidade	☐				

Promover o

Espírito de Promover o Espírito de	☐				
Equipe Utilizar	<hr/>				
metodologias Utilizar metodologias	☐				
ágeis	<hr/>				

9. 2. Por favor, avalie a aplicabilidade das seguintes práticas referentes a **SG02.** *
Distribuição e acompanhamento da execução de tarefas de acordo com sua experiência e o contexto da sua organização:

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Utilizar ferramentas de Gerenciamento de Projetos	☐				
Dividir de forma clara de Responsabilidades	☐				
Utilizar metodologias ágeis	☐				
Comunicação Proativa e Transparente	☐				
Estabelecimento de Metas e Expectativas Claras:	☐				
Definir metas SMART (Específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Relevantes e Temporizadas) para orientar as atividades da equipe e avaliar o progresso	☐				
Feedback Regular e Construtivo	☐				
Incentivo à Colaboração e Cooperação	☐				

**Adaptação às
Necessidades
Locais**

10. 3. Por favor, avalie a aplicabilidade das seguintes práticas referentes a **SG03. Administração de conflitos** de acordo com sua experiência e o contexto da sua organização: Por favor, avalie a aplicabilidade das seguintes práticas referentes a **Administração de conflitos** de acordo com sua experiência e o contexto da sua organização: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Promover uma comunicação aberta e transparente	☐				
Resolver conflitos de forma proativa	☐				
Estabelecer normas e protocolos	☐				
Usar tecnologia para facilitar a mediação	☐				
Estabelecer metas e expectativas Claras	☐				
Promover um ambiente de confiança e respeito	☐				
Avaliar regularmente o clima da equipe	☐				
Desenvolver habilidades de gestão de	☐				

conflitos
de gestão de

CONTIITOS

11. 4. Por favor, avalie a aplicabilidade das seguintes práticas referentes a **SG04. Motivar e engajar a equipe** de acordo com sua experiência e o contexto da sua organização: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Comunicar de forma clara e regular	☐				
Estabelecer metas inspiradoras	☐				
Reconhecer conquistas e realizar feedbacks constantes	☐				
Criar um sentido de propósito	☐				
Promover um ambiente de trabalho inclusivo	☐				
Desenvolver habilidades e oportunidades de Crescimento	☐				
Celebrar conquistas e sucessos	☐				

12. 5. Por favor, avalie a aplicabilidade das seguintes práticas referentes a **SG05. Realizar atividades de mentoria** de acordo com sua experiência e o contexto da sua organização: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Estabelecer relações de confiança	☐				
Utilizar ferramentas de comunicação adequadas	☐				
Definir objetivos de desenvolvimento claros	☐				
Prover Feedback regular e construtivo	☐				
Fomentar a aprendizagem contínua	☐				
Promover a autonomia e a responsabilidade	☐				
Organizar sessões de mentoria em grupo	☐				
Utilizar a mentoria reversa	☐				

13. 6. Por favor, avalie a aplicabilidade das seguintes práticas referentes a **SG06. Realizar comunicação de forma eficaz** de acordo com sua experiência e o contexto da sua organização: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Estabelecer Canais de Comunicação Claros	☐				
Definir Expectativas de Comunicação	☐				
Promover a Transparência	☐				
Realizar Reuniões Regulares	☐				
Utilizar Documentação Colaborativa	☐				
Implementar Feedback Contínuo	☐				
Fomentar a Cultura de Inclusão	☐				
Aproveitar as Diferenças de Fuso Horário	☐				
Adotar Práticas de Escuta Ativa	☐				

14. 7. Por favor, avalie a aplicabilidade das seguintes práticas referentes a **SG07. Exercer papel de mediação** de acordo com sua experiência e o contexto da sua organização: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Estabelecer um Ambiente de Confiança	☐				
Ser Imparcial e Justo	☐				
Promover a Comunicação Aberta	☐				
Utilizar Técnicas de Resolução de Conflitos	☐				
Estabelecer Protocolos de Mediação	☐				
Treinar a Equipe em Resolução de Conflitos	☐				
Manter a Foco nos Objetivos Comuns	☐				
Facilitar Reuniões de Mediação:	☐				
Seguir com Acompanhamento Pós-Mediação	☐				

Práticas de Recursos humanos

Da mesma forma da seção anterior, você encontrará várias afirmativas relacionadas as práticas de recursos humanos que você trabalha/trabalhou. Sua tarefa consiste em ler cuidadosamente e dizer se ela expressa ou não, algo que você considera importante no ambiente de trabalho e que impactaria na sua decisão de sair da empresa. Selecione a alternativa de resposta que melhor reflita sua percepção, seguindo os seguintes parâmetros:

1. Nunca
2. Raramente
3. Algumas vezes
4. Frequentemente
5. Sempre

15. 1. Por favor, avalie a aplicabilidade das seguintes práticas referentes a **RH01. Executar atividades de recrutamento e seleção** de acordo com sua experiência e o contexto da sua organização: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Definir claramente funções e requisitos	☐				
Usar ferramentas digitais	☐				
Realizar testes de habilidades e avaliações Técnicas	☐				
Realizar processo de seleção estruturado	☐				
Verificar Referências e Antecedentes	☐				
Avaliação de cultura e adequação	☐				
Realizar onboarding virtual eficiente	☐				
Realizar feedback contínuo	☐				

16. 2. Por favor, avalie a aplicabilidade das seguintes práticas referentes a [RH02](#). *
- Implementar atividades de facilitação** Implementar atividades de facilitação de acordo com sua experiência e o contexto da sua organização:

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Estabelecer protocolos de comunicação	☐				
Realizar reuniões regulares e check-ins	☐				
Utilizar ferramentas de colaboração	☐				
Promover uma Cultura de transparência	☐				
Alinhar objetivos e expectativas	☐				

17. 3. Por favor, avalie a aplicabilidade das seguintes práticas referentes a **RH03. Implementar atividades de capacitação** de acordo com sua experiência e o contexto da sua organização: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Utilizar plataformas de E-learning	☐				
Realizar programas de mentoria e coaching	☐				
Utilizar treinamentos interativos e gamificação	☐				
Incentivar colaboração em projetos	☐				
Realizar feedback e avaliações contínuas	☐				
Utilizar recursos de Autoaprendizagem	☐				
Utilizar programas de desenvolvimento de liderança	☐				
Iniciativar networking	☐				

18. 4. Por favor, avalie a aplicabilidade das seguintes práticas referentes a **RH04. Realizar atividades de avaliação de desempenho** de acordo com sua experiência e o contexto da sua organização: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Definir objetivos claros e alinhados	☐				
Realizar comunicação frequente e feedback Contínuo	☐				
Utilizar tecnologia adequada	☐				
Realizar avaliações baseadas em resultados	☐				
Realizar feedback 360 Graus	☐				
Fazer sessões de desenvolvimento e treinamento	☐				
Utilizar reconhecimento e recompensa	☐				
Oferecer transparência e consistência	☐				
Oferecer suporte à saúde mental e bem-estar	☐				

19. 6. Por favor, avalie a aplicabilidade das seguintes práticas referentes a **RH05. Assegurar condições de ambiente de trabalho virtual** de acordo com sua experiência e o contexto da sua organização: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Manter comunicação aberta e frequente	☐				
Utilizar ferramentas de colaboração	☐				
Promover engajamento dos funcionários:	☐				
Fornecer suporte à saúde mental e bem-estar	☐				
Promover flexibilidade e autonomia	☐				
Promover desenvolvimento contínuo	☐				
Incentivar reconhecimento e recompensa	☐				
Incentivar cultura inclusiva e diversa	☐				

20. Por favor, avalie a aplicabilidade das seguintes práticas referentes a **RH06. [Gestão de carreira, cultura, e clima organizacional](#)** de acordo com sua experiência e o contexto da sua organização: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Fornecer ergonomia no Home Office	☐				
Promover saúde e bem-estar	☐				
Promover comunicação e conectividade	☐				
Incentivar flexibilidade e autonomia	☐				
Fornecer suporte à saúde mental	☐				
Utilizar ambiente tecnológico	☐				
Promover o desenvolvimento contínuo	☐				

Justiça Organizacional

Da mesma forma da seção anterior, você encontrará várias afirmativas relacionadas as percepções de justiça organizacional da organização que você trabalha/trabalhou. Sua tarefa consiste em ler cuidadosamente e dizer se ela expressa ou não, algo que você considera importante no ambiente de trabalho e que impactaria na sua decisão de sair da empresa. Selecione a alternativa de resposta que melhor reflita sua percepção, seguindo os seguintes parâmetros:

1. Nunca
2. Raramente
3. Algumas vezes
4. Frequentemente
5. Sempre

21. 1. Por favor, avalie a aplicabilidade das seguintes práticas referentes a **J001.Oferecer treinamento e desenvolvimento** de acordo com sua experiência e o contexto da sua organização: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Avaliar necessidades de treinamento	☐				
Planejar e estruturar treinamentos igualitários	☐				
Utilizar métodos de treinamento diversificados	☐				
Garantir acesso igualitário às oportunidades de treinamento	☐				
Utilizar monitoramento e avaliação contínua	☐				
Fornecer possibilidade de desenvolvimento de capacidades de treinamento interno	☐				
Garantir incentivos e reconhecimento	☐				
Fornecer tecnologia de suporte	☐				

22. 2. Por favor, avalie a aplicabilidade das seguintes práticas referentes a **J002.Oferecer oportunidades de crescimento** de acordo com sua experiência e o contexto da sua organização: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Avaliar individualmente competências e objetivos	☐				
Oferecer planos de carreira personalizados	☐				
Oferecer feedback regular e avaliação de desempenho	☐				
Fornecer oportunidades de mobilidade interna	☐				
Criar programas de reconhecimento e recompensa	☐				

23. 3. Por favor, avalie a aplicabilidade das seguintes práticas referentes a **J003. Oferecer remuneração e recompensas** de acordo com sua experiência e o contexto da sua organização: *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Utilizar programas de reconhecimento formal	☐				
Fornecer bônus e incentivos financeiros	☐				
Realizar reconhecimento informal e pessoal	☐				
Criar oportunidades de desenvolvimento e crescimento	☐				
Fornecer benefícios e privilégios adicionais	☐				
Realizar feedback contínuo e avaliação de desempenho:	☐				
Incentivar a cultura de apreciação	☐				

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários